

УДК 338.2; 330.33
DOI: 10.5281/zenodo.17827795

КОЧЕЛАБА Жанна Викторовна,

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград, РФ);
Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: zkochelaba@kantiana.ru*

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА СОПРОВОЖДЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СТАРТАПОВ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА

Аннотация. В формирование технологического суверенитета страны важен вклад каждого региона, в условиях особого географического положения Калининградской области системная, а не точечная, работа по приоритетным технологиям и отраслям даст конструктивный эффект на региональное развитие и возможность использовать и масштабировать проработанные технологии в других регионах. В студенческой среде БФУ им. И. Канта очевидными стали определенные проблемы, решение которых положено в основу разработки эффективного механизма сопровождения инновационных стартапов, например, студенты не обладают знаниями в тематиках рынка НТИ, сквозных и критических технологий, цифровой экономики, приоритетных направлений развития науки и технологий России, проблематике развития региона, или разрабатываются проекты, не укладывающиеся в кооперационную цепь. Статья посвящена разработке механизма поддержки технологических стартапов в соответствии с новой моделью суверенной акселерации, специфицированной под региональные особенности, а также специализацию высших учебных заведений региона. Разработана модифицированная матрица, аналитикой которой необходимо пользоваться для понимания позиции своего предприятия относительно государственных приоритетов. Представлены результаты проработки задач по взаимодействию с потенциальными заинтересованными предпринимателями региона с выделенными ценностными предложениями для взаимной заинтересованности и практикоориентированности инновационных стартапов, а также возможные различные варианты форм сотрудничества с индустриальным партнером в целях формирования пула проектов в рамках модели технологического суверенитета. Предлагаются показатели оценки эффективности механизма поддержки в направлениях индустриального партнерства, инструментов различных фондов, университетской системы в целом для оценки динамики развития технологий.

Ключевые слова: технологическое предпринимательство, суверенная акселерация, технологический суверенитет, индустриальное партнерство

Для цитирования: Кочелаба, Ж. В. Разработка эффективного механизма сопровождения инновационных стартапов в условиях технологического суверенитета // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19 № 3. С. 30–40. DOI: 10.5281/zenodo.17827795.

Статья поступила в редакцию: 08.10.2025.

Статья принята к публикации: 02.12.2025.

UDC 338.2; 330.33
DOI: 10.5281/zenodo.17827795

Zhanna V. KOHELABA,

*Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: zkochelaba@kantiana.ru*

DEVELOPING AN EFFECTIVE MECHANISM TO SUPPORT INNOVATIVE START-UPS IN THE CONTEXT OF TECHNOLOGICAL SOVEREIGNTY

Abstract. *Each region's contribution to shaping the country's technological sovereignty is crucial. Given the Kaliningrad Region's unique geographic location, systematic rather than targeted work on priority technologies and industries will have a constructive effect on regional development and enable the use and scaling of these technologies in other regions. Among students at Immanuel Kant Baltic Federal University, certain challenges have become apparent, and their solutions form the basis for developing an effective mechanism for supporting innovative start-ups. For example, students lack knowledge of the NTI market, cross-cutting and critical technologies, the digital economy, priority areas for science and technology development in Russia, and regional development challenges. This paper explores the development of a support mechanism for technology start-ups in accordance with a new model of sovereign acceleration tailored to regional characteristics and the specialization of the region's higher education institutions. A modified matrix has been developed, the analysis of which should be used to understand the position of one's enterprise relative to state priorities. The paper presents the results of a study on tasks for interaction with potential interested entrepreneurs in the region, highlighting value propositions for mutual interest and practical orientation of innovative startups. It also explores various possible forms of collaboration with an industrial partner to form a project pool within the framework of a technological sovereignty model. Indicators for assessing the effectiveness of the support mechanism in industrial partnership areas, the tools of various foundations, and the university system as a whole are proposed for assessing the dynamics of technological development.*

Keywords: *technological entrepreneurship, sovereign acceleration, technological sovereignty, industrial partnership*

For citation: Kochelaba, Zh. V. (2025). Developing an effective mechanism to support innovative start-ups in the context of technological sovereignty. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(3), 30–40. DOI: 10.5281/zenodo.17827795. (In Russ.).

Article History

Submitted: 2025/10/08.

Accepted: 2025/12/02.

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

В настоящее время технологическое преимущество государства, проявляющееся в активной структурной и динамической трансформации отраслей, обеспечивает мировое первенство не только в науке, но и в экономике и политике. В данной логике концепция технологического суверенитета направлена на формирование осознания приоритетности телеологического предпринимательства в стране, а также создание непосредственных условий для последующей разработки, внедрения отечественных технологий и активного импортозамещения.

Особо важной для правильного формирования контуров общего будущего является поддержка технологического предпринимательства в студенческой среде. Однако на ежегодном проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2025» в Сколково очевидной для большинства вузов страны стала следующая проблема: студенты не обладают знаниями в тематиках рынка НТИ, сквозных технологий, цифровой экономики, приоритетных направлений развития науки и технологий России, не погружены в проблематику развития своего региона, а проектная деятельность часто носит игровой, формальный характер с фантомной тематикой проектов. Соответственно, проблематика фокусировки проектов на критические технологии и технологическую составляющую является в настоящее время особо актуальной.

Целью данного исследования является разработка механизма стимулирования развития технологического предпринимательства и развития предприятий или МТК относительно государственных приоритетов.

Предметом исследования являются структурные элементы, определяющие акселерационную программу вуза как одного из способов развития технологического предпринимательства – объекта данного исследования.

Процессы трансформации захватывают отрасли не только экономики концептуально, но и понятийно. Рассмотрим конкретный пример: развитие любой отрасли в целом можно было оценить по классическим показателям оценки Томпсона – Стрикленда (табл. 1) [10].

Табл. 1. Основные показатели развития отрасли

Table 1. Key indicators of industry development

Показатель	Комментарий по методологии расчета
Размер рынка	Доля в ВВП, измеряемая в процентах
Индекс промышленного производства	Динамический индекс, темп роста в текущем периоде по сравнению с базисным, измеряемый в процентах
Численность организаций в отрасли	Количество зарегистрированных предприятий в отрасли
Целевой сегмент покупателей	Количественный состав целевых сегментов
Среднеотраслевой показатель рентабельности	Рентабельность продаж в среднем по всем предприятиям отрасли
Скорость технологических изменений	В градации: высокая, средняя, низкая
Финансирование отрасли/ Инвестиции в отрасль	Значение в стоимостных единицах
Численность работников в отрасли	Количество человек, задействованных на всех предприятиях отрасли
Объемы экспорта продукции ОПК	Значение в стоимостных единицах

В табл. 1 представлена система показателей для краткого стратегического анализа показателей развития любой отрасли. Данный подход дает общее представление о динамике развития отрасли, но основан на одностороннем продвижении интересов на внешних рынках, формирует перечни технологий без оценки их влияния на достижение технологического суверенитета, не создает оснований реализации равноправного партнерства и международных программ достижения технологического суверенитета. В подтверждение данного аргумента могут быть также приведены матрицы классического стратегического анализа, которые были популярны в конце прошлого века: матрица БКГ и матрица Маккинси [10]. Обе данные матрицы нацеливают бизнес на рост доли захватываемого рынка и ориентируют на те отрасли, где рыночные факторы привлекательности отрасли наиболее активны. Однако привлекательность отрасли в настоящее время, когда современный уровень развития государства строится на понятии технологический суверенитет, важно

как минимум заменить на приоритетность отрасли, а как максимум – хрестоматийные инструменты и методы рыночной экономики, работающие эффективно в прошлом, представляется необходимым адаптировать под современные реалии, в противном случае, то есть без адаптации, не использовать вовсе.

Задачами государства в настоящее время является овладение наибольшим числом технологий на высшей стадии – стадии «ключа от технологии». Данный уровень означает, что в стране произошел генезис технологии с уникальным собственным ядром, что означает в последующем наличие полноценной возможности управлять поколениями продукта в будущем. Если отсутствует системная и масштабная работа по стимулированию развития исследовательских центров, лабораторий в каком-либо технологическом направлении прогрессирует отставание.

Попробуем классический инструмент стратегического анализа, который хрестоматийно изучается на курсах стратегического менеджмента, но был эффективен в прошлом, рассмотреть и адаптировать сквозь призму современных реалий. На рис. 1 представлена матрица МакКинси, аналитикой которой необходимо пользоваться для понимания позиции своего предприятия относительно государственных приоритетов. В представленной матрице, в отличие от классической, изменены оси. Если в исходной матрице по оси Y – привлекательность рынка, по оси X – относительное преимущество на рынке, что неверно для современной ментальности ориентирует бизнес, то в новой матрице появилась привязка к модели технологического суверенитета, представленной на рисунке 2.

Приоритетность отрасли обусловлена конкретными направлениями, важнейшими для освоения предприятиями в целях обеспечения технологической независимости и формирования новых рынков в сферах: биоэкономика, беспилотные авиационные системы, средства

производства и автоматизации, экономика данных и цифровая трансформация, искусственный интеллект, новые материалы, химия и другие важнейшие направления¹.

Рис. 1. Матрица МакКинси в логике технологического суверенитета (Источник: составлено автором)

Fig. 1 McKinsey Matrix in the logic of technological sovereignty (Source: compiled by the author)

Шкала владения технологиями в рамках концепции технологического суверенитета градуируется от кризисного состояния, когда основные показатели возможности владения ключом от технологии отсутствуют в основных направлениях: в науке, оборудовании, материалах, цифровых решениях и кадрах. Иными словами, предприятие работает на импортном оборудовании и нет российских аналогов, использует импортные материалы, и в стране нет решений в данном направлении, наблюдается общий дефицит кадров и направлений подготовки специальностей. Высший уровень в шкале – это, собственно, ключ от технологии, характеризующий кардинально противоположную картину.

Общая характеристика зон в данном случае будет следующей:

- Зона А: Низкая степень проблематичности реализации концепции технологического развития. Самая благоприятная зона для

1 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» [Электронный ресурс] URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202405070015> (дата обращения 09.09.2025 г.)

Рис. 2. Модель технологического суверенитета¹

Fig. 2. Model of technological sovereignty

активного развития отраслей. Рекомендуемая стратегическая ориентация – агрессивный рост.

- Квадранты A1 и A2 относятся к благоприятному углу А, однако попадание отрасли в данные квадранты интерпретируется в меньшей степени положительно. Положение A1 присуще отраслям, приоритетность которых в государстве держится на среднем уровне, и при этом влияние политических, социально-экономических и других сил низкое, что подчеркивает очевидность благоприятного положения отраслей, попавших в данный квадрант и, соответственно, низкую степень проблематичности реализации концепции технологического развития². Квадрант A2 – высокая степень приоритетности отрасли и средний уровень влияния ограничений в факторах развития технологий. Отрасль в данном случае можно считать

ведущей в стране, однако ее развитие будет сильно тормозиться из-за новых условий функционирования рынка. Стратегической задачей в данном квадранте будет прежде всего определение своих сильных и слабых сторон, а затем осуществление необходимых инвестиций с целью максимизации выгоды от сильных сторон и улучшение слабых позиций.

- Зона В: Проблемная зона для реализации стратегии социально-экономического развития: рекомендуемая стратегическая ориентация – селективный рост. Отрасли, попавшие в данную зону, невозможно будет развивать полноценно, то есть развивать все элементы или направления, входящие в определенный вид деятельности. Однако селективное развитие, то есть выборочное развитие некоторых элементов или направлений отрасли, которые не будут являться

1 Национальная технологическая инициатива [Электронный ресурс] URL: <https://nti2035.ru/> (дата обращения 09.09.2025 г.)

2 Концепция технологического развития на период до 2030 года // Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс] URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406831204/> (дата обращения 09.09.2025 г.)

труднореализуемыми в новых условиях, возможно. Селективный рост отрасли можно обеспечить за счет перебрасывания денежных средств из наименее перспективных направлений в более перспективные.

- Зона D: Проблемная зона для реализации стратегии технологического развития развития, реальная стратегическая ориентация – продолжение деятельности без финансирования.
- Квадранты D1 и D2 относятся к неблагоприятному углу D, однако попадание отрасли в данные квадранты интерпретируется в меньшей степени отрицательно. Квадрант D2 – отрасль не приоритетна в стране, однако ее функционирование не будет связано с серьезными трудностями, следовательно, степень проблематичности реализации технологического развития не будет высокой. Квадрант D1 – это позиция со средней приоритетностью отрасли в контексте программы технологического развития региона и высоким уровнем влияния ограничений, технологическими барьерами в возможных сферах: наука, кадры и т.д. В данном случае необходимо искать возможности улучшения положения в направлениях с низким уровнем риска.
- Зона C: Низкая степень проблематичности реализации стратегии социально-экономического развития. Благоприятная зона для отрасли, рекомендуемая стратегическая ориентация – низкая активность.
- Попадание отрасли в центральный квадрант может интерпретироваться как положительно, так и отрицательно. Двоякая интерпретация обусловлена тем фактом, что в новых условиях возможно как развивать отрасль, так и сокращать ее развитие, поскольку это может стать государству невыгодным, даже если это и противоречит планам, заложенным в стратегии технологического развития.

Одним из механизмов стимулирования развития технологического предпринимательства и развития предприятий или МТК в группе

квадрантов А и квадранте С является правильно выстроенная акселерационная программа при вузе.

Выстраивание тематических направлений программы должно базироваться на пирамиде технологического суверенитета, а также на университетской и региональной специфике [5]. Если проекты в программе не ориентированы на практическое применение по направлениям технологического суверенитета, стартапы, выпущенные по итогу ее прохождения, будут невостребованны и останутся теоретизированным бизнес-планом [7].

В качестве примера можно привести акселерационную программу (далее АП) БФУ им. И. Канта «Зеленое дело». Важнейшими направлениями подготовки специалистов технических специальностей в университете являются биоинженеры, инженеры-химики, экологи и специалисты медицинских направлений. Соответственно, направления акселерационной программы должны быть синонимичными со спецификой университета, а также решать проблематику регионального характера (рис. 3).

Таким образом, ввиду экологической проблематики региона и в соответствии с направлениями университета выстраивается тематическая логика акселерационной программы:

- БиoТех – технологии для почвенной среды;
- Климатические технологии – технологии управления ЖЦ углерода;
- Энергетика – накопители энергии.

По итогу программы формируется пул проектов в области проблематики Калининградского региона – технологий рециклинга отходов, имеющие экологические и экономические эффекты, для дальнейшего масштабирования на территории России.

Второй аспект выстраивания эффективного механизма поддержки и сопровождения инновационных стартапов – это налаженные связи с индустриальными партнерами [1, 9]. В табл. 2 представлены результаты проработки задач по взаимодействию с потенциальными заинтересованными предпринимателями Калининградской области с выделенными ценностными

Рис. 3. Технологические направления подготовки университета, встроенные в модель технологического суверенитета

(Источник: составлено автором)

Fig. 3. Technological areas of university training integrated into the technological sovereignty model

(Source: compiled by the author)

Табл. 2. Структурирование работы по взаимодействию с промышленными партнерами

Table 2. Structuring work on interaction with industrial partners

Потенциальные партнеры	<ul style="list-style-type: none"> • Предприятия агропромышленного комплекса Калининградской области, генерирующие прибыль выше, чем средняя в отрасли
Значимые для партнера результаты	<ul style="list-style-type: none"> • Команды, формирующие решения «под ключ» для компаний; • Решения для переработки отходов, которые способны снизить издержки на утилизацию до 50 %
Ожидаемый результат для вуза	<ul style="list-style-type: none"> • «Конвейер» бизнес-гипотез для практического обучения студентов, наработки бизнес-опыта; • Позиционирование БФУ как предпринимательского вуза через успешные кейсы стартапов; • Поток абитуриентов, ориентированных на карьерную траекторию предпринимателя
Первые шаги	<ul style="list-style-type: none"> • Найти предприятия, у которых есть задачи, решаемые с помощью команд и проектов акселератора; • Сформулировать для них ценностное предложение; • Определить для каждого партнера формат взаимодействия и цель коммуникации
Сроки	<ul style="list-style-type: none"> • Не более 3 месяцев до старта АП

предложениями для взаимной заинтересованности и практикоориентированности инновационных стартапов (более подробно на рис. 5).

Рис. 4. Варианты взаимодействия университета с индустриальным партнером на разных стадиях развития акселерационной программы
(Источник: составлено автором)

Fig. 4. Options for university interaction with an industrial partner at different stages of the acceleration program's development
(Source: compiled by the author)

При этом возможны различные варианты форм сотрудничества с индустриальным партнером, в качестве примера рассмотрим

варианты взаимодействия БФУ им. И. Канта и индустриального партнера ГК «Содружество» на разных стадиях развития акселерационной программы.

Также стоит отметить, что качественная поддержка инновационных стартапов невозможна без профессионального трекинга и экспертов [6].

Таким образом, в качестве эффективного механизма поддержки инновационных стартапов с уверенностью можно назвать суверенные акселерационные программы [3]. Например, целями акселерационной программы Балтийского федерального университета им. И. Канта является формирование полноценной инновационной экосистемы в университете в рамках ФП «Технологии», формирование новых проектов выпускников вуза и развитие предпринимательских навыков студентов всех форм обучения в соответствии с приоритетами государства. Немаловажной целью также является интеграция вуза в цепочку создания инноваций на территории Калининградской области через включение гипотез индустриальных партнеров в воронку гипотез акселератора [4]. Новые совместные продукты позволят преодолеть ряд ограничений,

Рис. 5. Варианты ценностного предложения для ГК «Содружество»
(Источник: составлено автором)

Fig. 5. Value proposition options for Sodrzhestvo Group
(Source: compiled by the author)

возникших в последние несколько лет, и найти новые рынки сбыта на территории области и Российской Федерации. Кроме того, активное вовлечение студентов в процесс создания новых продуктов позволит сформировать новый кадровый резерв из региональных предпринимателей и менеджеров по продукту. Конкретными показателями эффективности могут послужить количественные показатели участников-выпускников акселерационной программы со сформированными предпринимательскими компетенциями и компетенциями по управлению стартап-проектом, в том числе количество проявивших интерес обучающихся из сторонних вузов. Так, например, итогом акселерационной программы «Зеленое дело» стало как минимум на 350 студентов в регионе больше, осведомленных и погруженных в технологическую повестку страны и экологическую проблематику региона; 16 команд решали реальные задачи от индустриальных партнеров, поддерживающих программу. Количество проектов среди выпускников текущего учебного года, планирующих по результатам программы ВКРС – выпускную квалификационную работу в форме стартапа – составляет не менее пяти.

В настоящих геополитических условиях обретение технологического суверенитета становится для России вопросом национальной

безопасности, экономической стабильности и долгосрочного развития. Представленный на примере БФУ им. И. Канта механизм поддержки инновационных стартапов формирует пул проектов в рамках модели технологического суверенитета, специфицированных в проблематике Калининградской области – технологий рециклинга отходов, имеющих экологические и экономические эффекты, для дальнейшего масштабирования на территории России. Опыт Балтийского федерального университета в построении суверенной акселерационной программы возможно адаптировать на другие вузы страны, которые еще не использовали данный инструмент или первый раз его реализуют. Структурные элементы программы выработаны совместно с лидирующими вузами страны на «Школе акселерации 2025» и получили одобрение от ведущих экспертов Сколково.

В дальнейшем новые совместные с индустриальными партнерами программы и продукты позволят преодолеть ряд ограничений, возникших в последние три года и найти новые рынки сбыта на территории области и Российской Федерации. Кроме того, активное вовлечение студентов в процесс создания новых продуктов позволит сформировать новый кадровый резерв из региональных предпринимателей и менеджеров по продукту [2].

Список источников

1. Бондаренко Е. В. Специфика развития акселерационных программ в России и зарубежном / Е. В. Бондаренко, И. Ф. Ичмелян // Столыпинский вестник. – 2023. – № 11. – С. 5201–5210
2. Герасименко О. А. Стартап: метаанализ, оценка жизнеспособности, формирование условий для развития идей в образовательной сфере / О. А. Герасименко, Д. И. Ушаков // Электронный научно-экономический журнал «Стратегии бизнеса». – 2023. – № 1. – Т. 11. – С. 4–8.
3. Емельянов Н. В. Акселерация стартапов и ее роль в развитии инновационного потенциала: опыт России и мира / Н. В. Емельянов, О. А. Милючихина // Экономика и социум. – 2017. – № 5(36). – С. 465–469.
4. Ибрагимова Р. С. Проблемы формирования и развития экосистемы университетского технологического предпринимательства / Р. С. Ибрагимова, С. Г. Езерская, А. Е. Кирьянова // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. – 2023. – № 2(74). – С. 68–76.
5. Иващенко Н. П. Университеты национальной технологической инициативы как инструмент формирования эффективной науки и экономики знаний в России / Н. П. Иващенко, Е. Б. Кузнецов, А. А. Энговатова // Инновации. – 2017. – № 1 (219). – С. 26–32.

6. Коротков А. В., Зобнина М. Р. Стандарты предпринимательской экосистемы университета: рекомендации по развитию предпринимательской экосистемы / А. В. Коротков, М. Р. Зобнина. – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2019. – 96 с.
7. Кочелаба Ж. В. Анализ ключевых проблем процесса цифровой трансформации университетов. Научная статья / Ж. В. Кочелаба // *Управленческий учет*. – 2023. – № 1. – С. 306–314.
8. Попова А. Н. Структура спроса российского крупного бизнеса на инновации в контексте корпоративных акселераторов / А. Н. Попова // *Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова*. – 2020. – № 4(112). – Т. 17. – С. 36–46.
9. Сытник А. А. Анализ российской системы бизнес-акселерации / А. А. Сытник // *Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета*. – 2015. – № 5. – С. 51–54.
10. Томпсон-мл. А. А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа / А. А. Томпсон, Ш. А. Дж. Стрикленд. – 12-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2009. – 928 с.
11. Янковская А. А. Влияние акселерационных программ на развитие стартапов и научный потенциал участников / А. А. Янковская // *Международный научный журнал «Вестник науки»*. – 2023. – № 11 (68). – Т. 2. – С. 93–97.

References

1. Bondarenko, E.V., Ichmelyan, I.F. (2023). Spetsifika razvitiia akseleratsionnykh programm v Rossii i zarubezhnom [Specifics of the development of acceleration programs in Russia and abroad]. *Stolypinskii vestnik [Stolypin Bulletin]*, 11, 5201–5210. (In Russ.).
2. Gerasimenko, O.A., Ushakov, D.I. (2023). Startup: Meta-analysis, Viability Assessment, Formation of Conditions for the Development of Ideas in the Educational Sphere. *Elektronnyi nauchno-ekonomicheskii zhurnal «Strategii biznesa» [Electronic Scientific and Economic Journal “Business Strategies”]*, 11 (1), 4–8. (In Russ.).
3. Emelianov, N.V., Miluchikhina, O.A. (2017). Akseleratsiia startapov i ee rol v razvitii innovatsionnogo potentsiala: opyt Rossii i mira [Startup acceleration and its role in the development of innovative potential: the experience of Russia and the world]. *Ekonomika i sotcium [Economy and Society]*, 5 (36), 465–469. (In Russ.).
4. Ibragimova, R.S., Ezerskaya, S.G., & Kiryanova, A.E. (2023). Problemy formirovaniia i razvitiia ekosistemy universitetskogo tekhnologicheskogo predprinimatelstva [Problems of formation and development of the ecosystem of university technological entrepreneurship]. *Sovremennye naukoemkie tekhnologii [Modern Science-Intensive Technologies. Regional Supplement]*, 2 (74), 68–76. (In Russ.).
5. Ivaschenko, N.P., Kuznetsov, E.B., & Engovatova, A.A. (2017). Universitety natsionalnoi tekhnologicheskoi iniciativy kak instrument formirovaniia effektivnoi nauki i ekonomiki znaniia v Rossii [Universities of the National Technological Initiative as a tool for forming effective science and knowledge economy in Russia]. *Innovatsii [Innovations]*, 1 (219), 26–32. (In Russ.).
6. Korotkov, A.V., Zobnina, M.R. (2019). *Standarty predprinimatelskoi ekosistemy universiteta: rekomendatsii po razvitiuu predprinimatelskoi ekosistemy [Standards of the University Entrepreneurial Ecosystem: Recommendations for the Development of the Entrepreneurial Ecosystem]*. Moscow: Publishing House of the Higher School of Economics. (In Russ.).
7. Kochelaba, Z.V. (2023). Analiz kliuchevykh problem protsessa tsifrovoi transformatsii universitetov [Analysis of key problems in the process of digital transformation of universities]. *Management accounting*, 1, 306–314. (In Russ.).
8. Popova, A.N. (2020). Struktura sprosa rossiiskogo krupnogo biznesa na innovatsii v kontekste korporativnykh akseleratorov [The structure of demand of Russian large businesses for innovations in the context of corporate accelerators]. *Vestnik REU im. G. V. Plekhanova [Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics]*, 17(4), 36–46. (In Russ.).

9. Sytnik, A.A. (2015). Analiz rossiiskoi sistemy biznes-akseleratsii [Analysis of the Russian business acceleration system]. *Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo sotsialno-ekonomicheskogo universiteta [Bulletin of the Saratov State Socio-Economic University]*, 5, 51–54. (In Russ.).
10. Thompson, Jr., Arthur, A., & Strickland III, A.J. (2009). *Strategicheskii menedzhment: kontsepcii i situatsii dlia analiza [Strategic Management: Concepts and Situations for Analysis]*. 12th edition. Moscow: Williams Publishing House. (In Russ.).
11. Yankovskaya, A.A. (2023). Vliianie akseleratsionnykh programm na razvitie startapov i nauchnyi potencial uchastnikov [The influence of acceleration programs on the development of startups and the scientific potential of participants]. *Mezhdunarodnyi nauchnyi zhurnal «Vestnik nauki» [International scientific journal “Bulletin of Science”]*, 2(11), 93–97. (In Russ.).